

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: **Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy**

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

11	Jismonan etuk, chiniqqan, vatanparvar insonni tarbiyalashda xalq milliy o'yinlarining o'rnini va xususiyatlari Gapparov B.N,.....	367
12	Ta'limda ingliz tilini o'qitishning zamonaviy metodlari Dadaboyeva G.A,.....	373
13	Управление деловых и личных отношений в коллективах Исанов А.П,.....	376
14	Русский язык как иностранный: особенности организации преподавания Рузиева У.А,.....	381
15	Oilaviy munosabatlar psixologiyasi Karimova M.H,.....	385
16	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tili leksikasini o'yin texnologiyasi asosida o'rgatishning lingvodidaktik tavsifi Abdullayeva M.A,.....	389
17	Texnologiya darslarini samarali tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanish Usmonova M.S,.....	395
18	"Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llanilishi" mobil ilovasi Mamatov D.N,Maxmudov A.Z,.....	400
19	Maktab o'quvchilari jismoniy rivojlanishining tahlili Ashurov A.A,Ibragimov X.A,.....	404
20	Talaba-kursantlarning pedagogik jarayonida ijtimoiy moslashuv usullari va shakllari Shomirzayev Sh.T,.....	410
21	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari Abduraximova Z.I,.....	415
22	Dizartriya nutq kamchiligini oilada tarbiyalashda logoped va oilaning hamkorligi Yuldashev S.J,Muxtorova M.S,Muxammadjonov Sh.Sh,.....	419
23	Psixologik tajribalarni statistik tahlil qilishda ishlatiladigan yangi nazorat kartalar [1] Dadamirzaeva O,.....	424
24	Menejment yo'nalishi talabalarining kasbiy harakatchanligi va yangi avlod standartlariga o'tish zarurati Nizamova M.N,.....	431
25	Ahmad Yassaviyning ta'limiy-tarbiyaviy qarashlaridan yosh avlod tarbiyasi Muxammadiyeva S,.....	435
26	Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanida zamonaviy ta'limni tashkil etish Muxitdinov A.B,.....	440
27	Pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak defektologlar kasbiy motivatsiyasini shakllantirishning shart-sharoitlarini takomillashtirish Mirboboyeva N.S,.....	446

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Рузиева Умида Абдуевна

Гулистон давлат университети

e-mail: ruziyeva_umida_abduevna@gmail.ru

Аннотация: *Статья посвящена обучению иностранных студентов русскому языку как иностранному (РКИ). В современной образовательной системе вуза невозможно проведение занятий без применения различных видов методики преподавания русского языка как иностранного в неязыковом вузе, имеющей свои особенности. Нами описаны различные подходы в методике преподавания, реализуемые образовательные функции, необходимые для эффективного изучения русского языка как иностранного, одним из них является включение личностно-ориентированного подхода в методику преподавания РКИ.*

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, обучение иностранных студентов русскому языку как иностранному, организация учебного процесса, особенности методики преподавания, личностно-ориентированный подход.*

RUS TILI CHET TILI SIFATIDA: O'QITISHNI TASHKIL QILISH XUSUSIYATLARI

Аннотасија: *Ushbu maqolada chet ellik talabalarga rus tilini chet tili (RFL) sifatida o'qitishga bag'ishlangan. Universitetning zamonaviy ta'lim tizimida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan nofilologik universitetlarda rus tilini chet tili sifatida o'qitishning turli xil usullaridan foydalanmasdan dars o'tkazish mumkin emas. Biz o'qitish usullariga turli xil yondashuvlarni tasvirlab berdik, rus tilini chet tili sifatida samarali o'rganish uchun zarur bo'lgan ta'lim funktsiyalarini amalga oshirdik, ulardan biri rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodologiyasiga talabalarga yo'naltirilgan yondashuvni kiritishdir.*

Kalit so'zlar: *rus tili chet tili sifatida, xorijiy talabalarni rus tilini chet tili sifatida o'qitish, o'quv jarayonini tashkil etish, o'quv metodikasining xususiyatlari, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.*

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TEACHING

Annotation: *The article is devoted to teaching Russian as a foreign language (RFL) to foreign students. In the modern educational system of the university, it is impossible to conduct classes without the use of various types of methods of teaching Russian as a foreign language in a non-linguistic university, which has its own characteristics. We have described various approaches to teaching methods, implemented educational functions necessary for the effective study of Russian as a foreign language, one of them is the inclusion of a student-centered approach in the methodology of teaching Russian as a foreign language.*

Keywords: *Russian as a foreign language, teaching Russian as a foreign language to foreign students, organization of the educational process, peculiarities of teaching methods, personally-oriented approach.*

Современное профессиональное обучение русскому языку как иностранному требует особой профессиональной подготовки преподавателя русского языка, которому важно показать иностранным студентам отражение в русском языке русской ментальности - русского характера, загадочной русской души, русского духа и т.п. Эту особенность можно

показать при изучении русской литературы, русских сказок, пословиц и поговорок, при изучении грамматики, русского речевого этикета, страноведения, истории и культуры России.

Важнейшим в работе со студентами, изучающими русский язык - преодоление языкового барьера и «выход в коммуникацию», то есть в живое общение. Им нужны коммуникативные навыки и умения, которые позволяют им свободно вращаться в иной культурной среде. Необходимо языковые материалы обосновывать на каком-то страноведческом материале, чтобы они могли узнать больше о России по адаптированным текстам.

Изучение языка является сложным процессом для иностранного студента в иноязычной среде. Самое главное работа над пополнением словарного запаса, который должен постоянно пополняться, новые слова должны учиться каждый день. Периодически нужно давать студентами новые слова, которыми были использованы на этом же занятии для того, чтобы им было проще их учить и запоминать, в дальнейшем применять в повседневном общении в русскоязычной среде.

Материал с национально-культурным компонентом может по-разному вписаться в систему обучения русскому языку. Эмоциональность, доброжелательность, тактичность русских проявилась в обилии восклицательного знака, многоточия, уменьшительно-ласкательных суффиксов, которые отражены в нашей повседневной жизни, например в названиях торговых предприятий: «Парфюмчик», «Родничок», продуктов питания «Маслица» и общественного питания «Духовка» и др. Преподавателю русского языка целесообразно научить студентов видеть взаимосвязь языка, менталитета и культуры в словообразовании. Например: любить - любовь - любой

- любо, т.е. любой может любить и быть любимым. Каждый префикс в русском языке несет определенную смысловую и оценочную характеристику, например: в словообразовательном ряду однокоренных слов - род - родник, природа - родня - родители - родина - народ, префикс НА - выражает высочайшее проявление признака рода, а префиксы ВЫ- ОТ-У- отторжение - выродок, отродье, урод. [4]

При организации занятий по русскому языку необходимо донести до иностранных студентов о взаимосвязи языка и культуры, том числе является возможностью в первую очередь научиться говорить по-русски, общаться на русском языке, приобщиться к русской культуре. Для эффективного обучения русскому языку студентов преподавателю РКИ необходимо учитывать также национально-культурные особенности их речевого поведения, применяя сопоставительно-сравнительный метод изучения языка. Следовательно, ему нужно обладать профессиональной поликультурной компетентностью, проявляющейся в гибком и комфортном индивидуальном педагогическом общении. Этикет речевой культуры требует соблюдения определенных этикетных правил общения и прежде всего учета межнациональных различий невербального общения, ибо установлено, что более 80% информации считывается невербальным путем.

Многолетний опыт работы с иностранными студентами показывает, в первую очередь, арабских и китайских студентов, обучающихся в России, и целесообразность учета их национально-культурных различий на коммуникативном уровне, используя характеристики, данные Р.Л.Льюсом [3]. Наблюдения на занятиях, где занимаются студенты с арабских стран показывает, что арабы отличаются активностью словоохотливостью,

посягательством на «личные секреты», вольное обращение со временем, демонстративной жестикულიацией. Громкость голоса при разговоре с арабами означает для них искренность. В арабском мире совершенно нормально, когда речь эмоциональна. Арабы - поклонники ораторского искусства, у них считается нормальным дышать на собеседника и часто прикасаться ему. «Поэтому с арабом надо общаться на более близком расстоянии, чем с британцем или немцем. Если вы держитесь на своей привычной дистанции, то араб может подумать, что вы находите его присутствие физически неприятным или что вы слишком холодный человек» [3].

Применяя на занятиях личностно-ориентированный подход при работе со студентами-арабами, можно достичь высоких результатов при изучении языка. Именно при таком подходе главным действующим лицом всего образовательного процесса является личность студента. А преподаватель становится "источником информации" и "контролером", по этой причине преподавателю РКИ важно иметь имидж знающего и искреннего человека, начиная с внешнего вида. Их может оскорбить неподходящая одежда и излишняя фамильярность. На занятиях с арабами необходимо организовать учебный процесс на личностных взаимоотношениях, проявляя свой личный интерес к ним, к их семье, здоровью близких. Это верный путь добиться их преданности, от этого зависит и интерес к изучению учебного материала. Арабские студенты часто относятся к преподавателю РКИ как к другу, рассказывают о своих переживаниях, друзьях, в то же время они ждут похвалы и болезненно реагируют на критику. Таким образом, преподавателю РКИ необходимо соблюдать педагогическую этику "Хочешь поругать - сначала похвали", она дает возможность добиться успеха в отношениях с арабскими студентами. [2]

Личностно-ориентированный подход при обучении русскому языку как иностранному требует обратить особое внимание на:

- многогранной профессиональной подготовки преподавателя РКИ;
- учета национально-культурной специфики аудитории;
- заинтересованность студентов к будущей профессиональной деятельности [1].

В учебном процессе перед нами стоит важная задача - подготовить в короткий срок студента, хорошо владеющего русским языком. Добиться поставленной цели - научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода говорить о проблемах своей специальности и понимать речь носителей языка в этом плане - можно, сочетая традиционные и инновационные методы, но делая акцент на принцип коммуникативности как в обучении, так и в использовании компьютерных технологий.

Традиционное обучение русскому языку как иностранному ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также изучение терминологии по специальности, т.е. синтаксиса научного стиля. Особое внимание нужно уделить на то, что работа по созданию базовых знаний должна организоваться, особенно на начальном этапе, по четким алгоритмам изучения языка. Начинаем работа с чтения текста, но в идеале нужно стремиться к восприятию информации «с голоса», применяя «интонационное чтение». Данная методика широко освещается в современных интенсивных методических разработках.

Как показывает многолетний опыт работы с иностранными студентами, также эффективным является метод погружения в искусственно созданную ситуацию, где студентам необходимо выполнить задание, связанное с задачами, встречающимися в

повседневной жизни, но требующие знаний специальной терминологии. Существует множество методик к введению, отработке и закреплению лексики на уроках русского языка, в данном процессе немаловажную роль играет и компетенция преподавателя.

В механизме профессионально-ориентированного диалогического общения нужно выделить несколько компонентов:

- а) цели (ради чего студент вступает в общение);
- б) содержание (информация, которая передается от одного человека к другому);
- в) средства и способы переработки и расшифровки информации;
- г) каналы, по которым передается информация.

Как и любой другой диалогический текст, профессиональный диалог можно разделить на содержательные блоки, объединенные тематически. Каждому из них соответствует своя коммуникативная цель. Умение вести диалог равнозначно с грамматикой, и эти два направления невозможны одно без другого. Для того, чтобы грамотно сочетать эти два направления, нужно, чтобы устная практика на половину состояла из повторения грамматики, пройденной на уроке. Желательно как можно чаще использовать диалоги, чтобы студенты могли практиковаться в развитии устной речи.

При развитии навыков устной речи необходимо помнить, что монологический ее элемент не уступает диалогическому. Поэтому далее следует идти на увеличение объема монологической реплики в диалоге и позднее к чисто монологическим формам устной речи. Поставленной цели можно добиться только на основе коммуникативно-ориентированных учебников и учебных материалов. И на начальном этапе изучения русского языка одной из важнейших целей является чтение, служащим средством для овладения другими видами речевой деятельности, что особенно важно на этом этапе изучения языка. Как известно, иностранным студентам в период обучения в российском вузе присущ высокий уровень мотивации овладения языком вообще.

Таким образом, успешного обучения русскому языку как иностранному можно добиться применением в первую очередь, личностно-ориентированного подхода, дающий максимально раскрывать возможности личности студента, развивая его интеллектуальной потенциал, развивая его творческие возможности. Данный подход будет эффективным при соблюдении следующих условий:

- современной профессиональной подготовки преподавателя РКИ;
- обучение русскому языку как приобщению к русской культуре;
- активное включение иностранных студентов в реальную речевую деятельность;
- использование межпредметных связей в обучении.

Литература

1. Вьюгина, С.В. Практико-ориентированный подход при обучении русскому языку иностранных студентов. /С.В.Вьюгина //Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Язык в образовательном пространстве неязыкового вуза: теория и практика», 18-19 апреля 2019 г. - Новосибирск: НГТУ- 2019. - С.247-253
2. Вьюгина, С.В. Место информационных технологий в преподавании русского языка как иностранного. \С.В. Вьюгина, И.И.Галимзянова // Материалы международного симпозиума «Надежность и качества» -Пенза, 2019. т.2. - С.94-96
3. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. /Р.Д.Льюис. - М, 1999/